
ROVIYA ATADJANOVA XORAZM RAQSI MALIKASI

Saparbayev Atabek Sharipbayevich

O‘zDXA Urganch filiali katta o‘qituvchisi

Shahanov Bobur Choriyevich

O‘zDXA Urganch filiali “Lazgi” bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya: maqolada Xorazm raqsi malikasi deb nom olgan iste’dodli raqqosa Roviya Atadjanovaning hayot yo‘li, oilasi va raqs san’atiga qo‘shgan hissasi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: raqs, ansambl, harakatlar, teatr, sahna, iste’dod.

РОВИЯ АТАДЖАНОВА КОРОЛЕВА ХОРЕЗМСКОГО ТАНЦА

Сапарбаев Атабек Шарипбаевич

Старший преподаватель Ургенчского филиала УзДХА

Шаханов Бобур Чориевич

Начальник отдела "Лазги" Ургенчского филиала УзДХА

Аннотация: В статье рассказывается о жизненном пути, семье и вкладе в искусство танца талантливой танцовщицы Ровии Атаджановой, которую называют королевой Хорезмского танца.

Ключевые слова: танец, ансамбль, движения, театр, сцена, талант.

ROVIYA ATAJOVA IS THE QUEEN OF KHOREZM DANCE

Saparbayev Atabek Sharipbaevich

Senior lecturer of the Urgench branch of UzDXA

Shakhanov Bobur Chorievich

Head of the "Lazgi" department of the Urgench branch of UzDXA

Abstract: The article tells about the life path, family and contribution to the art of dance of the talented dancer Roviya Atajanova, who is called the queen of Khorezm dance.

Keywords: dance, ensemble, movements, theater, stage, talent.

Xorazm raqslarini yangi xoreografik yo‘nalishdagi talqinini yaratishda samarali mehnat qilgan buyuk istedod sohibasi, xorazm raqs maktabining asoschisi deb e’tirof etiladigan ustoz san’atkorlaridan biri Roviya Atadjanovadir.

Xorazm raqsi malikasi Roviya Atadjanova 1924-yil 12-yanvarda Xorazm viloyati Urganch shahrida usta-hunarmand Allabergan Atadjanov oilasida tavallud topgan. Roviya Atadjanovanning san’atga ko’ngil qo’yishida tug’ilib o’sgan oilasidagi muhit va otasining xalq qo’shiqlarini sevib hirgoya qilishi sabab bo’lgan.

Roviya Atadjanova yoshlik yillarini yodiga olib quydagicha xotiralagan edi: “Otam qo’shiq aytib etik tikar, men esa otamga qo’shilib kuylar edim”. Uning kuy va qo’shiqlariga mahallasidagi tengdoshlari va sinfdosh dugonalari jo’r bo’lib kuylashar va raqsga tushishar edi. Shu tariqa qo’shiq va raqs uning hayoti mazmuniga aylanib borgan.

Roviya Atadjanova 6-sinfda o’qib yurgan kezlarda O’zbekiston xalq artisti va baletmeysteri Gavhar Rahimova garmonchilar ansamblini tuzish maqsadida Xorazmga keladi va 15 kishini tanlab oldi. Shu vaqtda Anash Cho’loq nomi bilan xalq orasida tanilgan Xorazmlik mashhur xalq artisti Anajon Sobirova, Rahima Karimova, Sora Allabergenova va bir guruh san’atkorlar qatorida Roviya Atadjanovani ham o’zi bilan Toshkentga olib keladi. Ammo u to’satdan kasal bo’lib qoladi: ovozi chiqmasdan gapira olmay qoladi, gaplashishni xohlamaydi. U bilan birga kelgan dugonalari Rahima Karimova, Sora Allabergenova, ularning ustozlari Anajon Sobirova uzoqqa bir nuqtaga qarab qolgan Raviyani gapirtirishga harakat qilishadi ammo uddalay olmaydi. Shifokorlar uni davolash uchun astoydil harakat qilishadi, lekin natijasi bo’lmaydi. Shu tufayli ham uni o’z uyiga, Xorazmga jo’natib yuborishga to’g’ri keldi. Tug’ilib o’sgan go’shasida tezgina oyoqqa turib tuzalib ketadi. Nafaqat gapirib, balki qo’shiq kuylab, raqsga tushadi va hatto 1940-yilda ishlash uchun Urganch teatriga (Hozirgi Ogahiy teatriga) ishga kiradi. “Ana shundan kiyin yurganimda ham, turganimda ham meni o’yin qurshab oldi. Ishq-u muhabbatim o’yin, ko’zimga o’yindan boshqa hech narsa ko’rinmasdi. Bir kun bir harakatni topsam, ertasiga boshqa harakatni topardim, xullas R.Karimovanning “Roviya Atadjanovanning Raqslari” nomli kitobiga jamlangan 30 tami, 40 ta raqs harakatlarini o’zim topdim deb katta gapirmoqchi emasman, ammo hozirgi kunda raqsga tushib yurgan raqqosalar raqslarining yarmidan ko’pidagi harakatlarni o’zim topganman”¹ deb aytgan edi raqqosa.

Raqqosa teatrdagi faoliyat davomida o’ziga yuklatilgan barcha konsertlarda vazifalarni sidqidildan bajargan, jumladan ko’rsatishgan yoki o’zi musiqa va qo’shiqqa mos keladigan harakatlar jamlanmasini improvizatsiya qilib, barcha raqslarni ijro etgan. Yilning har faslida bo’ladigan xalq sayllarida ijro etilgan xalq raqslarini soatlab tomosha qilar va o’z xotirasiga muhrlar ertasigayoq, shu yangi harakatlarni o’z raqslarida qo’lly olgan.

Roviya Atadjanova haqiqiy xalq artisti kabi umrini ijodga bag’ishlagan Xorazm xalqining fidoyi raqqosasi bo’lgan. Garchi teatr va xoreografiya san’ati bilim yurtini

¹Arxiv ma’lumotlar: R.Atadjanova haqidagi video lavhadan olindi.

tamomlamagan bo‘lsa-da, o‘z ijodida xalqona Xorazm raqslarining yangi yo‘nalishdagi talqinini yaratishda samarali mehnat qilgan. Uning maktabi Xorazm xalq raqsining ijodidan olingan raqs uslubiyoti bo‘lgan.

Roviya Atadjanova yoshlik, o‘smirlik davri haqida shunday hikoya qiladi: “Toshkent shahriga meni olib kelishganda balet maktabiga o‘qishga kiraman deb, orzu qilgan edim, lekin balet maktabiga emas, ansamblga taklif qilishdi. Shuning uchun ham kasal bo‘lib qoldim”.² Raviya Atadjanova balet maktabini tugatmasa ham, “Xorazm xazinalari”ning nodir durdonalarini, Xorazm xalq xoreografiyasini ajablanarli yorqin tasvir etgan harakatlarini qo‘llay olgan. U teatrda drama artisti va musiqali spektakllarning yakkaxon qo‘shiqchisi, raqqosasi bo‘lib ishlagan va keyinchalik raqslar qo‘ya boshlagan.

Uning ustozlari rejissyorlar va tajribali artistlar bo‘lishgan. Raviyaga teatr san‘ati eshigini ochgan inson Soliha Divanova bo‘lgan. U mohir san‘atkor sifatida teatr tashkilotchisi va boshqaruvchisi bo‘lib faoliyat yuritgan.

Tajribali raqqosa Raviyaxonim 1946-yilda san‘at va madaniyat xodimi Sulton Ataniyazovga turmushga chiqadi va ikki o‘g‘il, bir qizni voyaga yetkazadi. Iste’dodli raqqosa farzandlari yosh bo‘lishsa ham san‘atni, raqsni tashlab qo‘ymagan. Hatto 1950-yilda ikkinchi o‘g‘li Baxtiyor Ataniyazovni dunyoga keltirgan bo‘lsa-da Ustoz san‘atkor Komiljon Ataniyazovni aytgan qo‘shiqlariga raqsga tushgan.

Roviya Atadjanova teatrda 40 yildan ortiq faoliyati davomida 60 dan ziyod yirik rollar va o‘ndan ortiq epizodlar ijro etgan. Tomoshabinlar va matbuotchilar Raviya Atadjanova san‘atida kamyob samimiyatni, ko‘z ilg‘amas harakatlarni, uning qahramonlaridagi hayotiy haqiqatni, har qanday sahna situatsiasiga kira bilishini e‘tirof etishgan. Uning ijro etgan qahramonlari ham har xil toifadagi insonlar bo‘lishgan. Yosh va qari, jahldor va yaxshi, xushchaqchaq va ma‘yus, ko‘p gapiradigan va g‘ururli, omadli va baxtsiz, ba‘zilar kulgu keltirsa, boshqasi yig‘latadigan, ba‘zilari hayratlanarli bo‘lishgan. Uning rollari qatorida Hamza Hakimzoda Niyoziyning romantik "Holixon" dramasida ozod Zebo zamonaviy, hudbin, o‘zining farzandiga oshiq ona obrazini; “Xudolar” nomli maishiy pyesada ayyor, jaxldor, go‘zal Oq-qiz, millioner-ayol obrazlarini yaratgan. Qolaversa, “Jon qizlar” nomli komediyada, “Yaralangan yurak” pyesasida va boshqa spektakllarda brigadirlar va chayqovchilar, doktor va raykom kotibalari, afsonaviy qahramonlarga oshiq bo‘lganlar va turli davrlarda yashagan har xil bolalarning onalari, hattoki Shekspir tragediyasidagi Gamletning onasi qirolicha Gertrudalar obrazlarini gavdalantirgan.

Bunday turli xil va keng xarakterdagi obrazlar yaratishda nafaqat tug‘ma iqtidor kerak, balki ustalik mahorati ham lozim bo‘lgan. Albatta, raqs plastikasiga yoshligidan ega bo‘lishi darkor. Lekin dramatik va hatto musiqali spektaklda his-

² O‘.Muhamedova O‘zbek raqsini sahnalashtirish amaliyoti T-2020.

tuyg‘uning, kechinmaning, ayniqsa fikrning ifodaviy plastikaning asl vositasi bo‘la olmaydi. Raviya Atadjanova tomonidan yaratilgan bir qancha obrazlarini O‘zbek teatr san‘atining yutug‘i deb e‘tirof etish mumkin.

Raviya Atadjanova spektakllardagi kichik obrazlarga, havaskorlik to‘garaklariga sekin-asta havaskor ustozlaridan olgan bilim va tajribalariga tayanib raqslar qo‘ya boshlaydi. Uning tug‘ma iqtidori Xorazm raqslari ijrosida, sahnalashtirgan raqslarida yaqqol ko‘zga tashlanardi.

Raviya Atadjanova o‘z raqslarida yashagan, ijod qilgan, hayotining mazmuniga aylanib qolgan raqs orqali ruhiy qalb iztiroblarini, aytolmagan dil kechinmalarini sahnada namoyon qila olgan. O‘z mehnati, iqtidori mahsuli professional darajadagi raqs ijrochilaridan ajralmasligi bilan Xorazm raqs maktabining namoyondalaridan biriga aylangan bo‘lsa ajab emas. Chunki uning barmoq harakatlari, raqsdagi plastik egilishlarining bajarilishini ko‘z ilg‘amas darajada mohirona va boshqalar o‘zlashtirishi qiyin bo‘lgan o‘ziga xos yo‘nalish hamda mahorat bilan ijro qilishi ustunlik qilgan. Xorazm raqs maktabining mahorati, jozibasi faqat engil va tez harakatlarda emas, balki mohirona, ko‘z ilg‘amas aniq harakatlarda bo‘lishini isbotlay olgan, sahna madaniyatini anglay bilgan raqqosalarning sarasi bo‘lganligi bilan Xorazm raqsi tarixida qolgan raqqosa Raviya Atadjanova 2005-yilning 25-dekabrida Urganch shahrida vafot etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova R. “Xorezmskiy tanets” - T. 1975
2. “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” - T. 2000
3. O‘.Muhamedova “O‘zbek raqsini sahnalashtirish amaliyoti” T-2020.
4. Tangurieva S. “Vsya jizn v tantse” – T. 2006.
5. E.Y. Saitova, N.E. Abrakulova “Xoreografiya va raqs san‘ati asoslari” – T. 2015.128b